

MEDICAL SCIENCES

ЛИМФОИДНЫЕ УЗЕЛКИ ТРЕУГОЛЬНИКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ЧЕЛОВЕКА

Гусейнова Г.А.

*Кафедра анатомии человека и медицинской терминологии
Азербайджанского медицинского университета, Баку*

LYMPHOID NODULES OF THE TRIANGLE OF THE HUMAN URINARY BLADDER

Huseynova G.

*Department of Human Anatomy and Medical Terminology,
Azerbaijan Medical University, Baku, Republic of Azerbaijan
ID: 0009-0006-2411-9518*

АННОТАЦИЯ

Морфологические особенности лимфатических узелков треугольника мочевого пузыря изучены недостаточно. В связи с этим, целью исследования явилось получение морфологических данных о лимфоидных узелках треугольника мочевого пузыря у людей разного возрастного периода. Макромикроскопическими и микроанатомическими методами изучены лимфоидные узелки треугольника мочевого пузыря. Для биометрии использовали ЭВМ IBM 486 SX33 с помощью пакета прикладных программ «Морфолог», работая в среде Windows. По данным исследования, в зоне треугольника мочевого пузыря человека вне зависимости от возраста, морфометрия лимфатических узелков больше, чем в других частях стенок мочевого пузыря. В постнатальном онтогенезе размеры лимфатических узелков треугольника мочевого пузыря максимально увеличиваются в раннем детском возрасте. По истечении этого периода лимфоидные узелки мочевого пузыря начинают инволютироваться. В старческом возрасте лимфоидные узелки в треугольнике мочевого пузыря единичны или отсутствуют.

ABSTRACT

The morphological features of the triangle lymphoid nodules of the urinary bladder have not been studied enough. In this regard, the purpose of the study was to obtain morphological data on the lymphoid nodules of the triangle areas of the urinary bladder in people of different ages. Using macro-microscopy and micro-anatomical features the lymphoid nodules of the triangle zone of the human urinary bladder were investigated. For biometrics, we used an IBM 486 SX33 computer using the Morphologist application package, working in the Windows environment. According to the study, in the zone of the triangle areas of the human urinary bladder, regardless of age, the morphometry of lymph nodules is greater than in the extra-triangle zone. In postnatal ontogenesis, the size of the lymph nodules of triangle zone of the urinary bladder changes, i.e., these indicators increase maximally in early childhood. After this period, the lymphoid nodules of the urinary bladder begin to involute. In old age, lymphoid nodules in the triangle zone of the urinary bladder are rare or absent.

Ключевые слова: лимфоидные узелки, морфометрия, треугольник мочевого пузыря.

Keywords: lymphoid nodules, morphometry, urinary bladder triangle.

Введение. Известно, что из лимфоидной ткани построены также многочисленные лимфатические узелки, располагающиеся в стенках внутренних трубчатых и полых органов [1,2,7,8,15,17-19]. Некоторые авторы этих узелков называют не лимфатическими, а лимфоидными [6,11-12,14,16], учитывая двух особенностей их: во-первых, они состоят из компактной клеточной скопления лимфоидной ткани, во-вторых, в обеспечении тока лимфы не принимают. О наличии лимфоидных узелков в стенках мочевого пузыря известно достаточно давно. Сапин [13] указывал даже на их количество. В то же время материалов, свидетельствующих о систематическом изучении этих узелков у человека в различные возрастные периоды (от рождения до старости в области треугольника мочевого пузыря, мы в литературе не обнаружили. В нижнезаднем отделе мочевого пузыря расположенный треугольник мочевого пузыря, в углах содержит сфинктеров мочеточников и мочеиспускательного канала, имею-

щих существенное физиологическое значение: регулируют пассаж мочи, препятствуют рефлюкс [4,5,9,10]. Указанные особенности связаны с морфофункциональными особенностями области треугольника и дна мочевого пузыря, выполняющую важную клиническую значению [3]. Следует отметить, что о морфологических особенностях лимфоидных узелков треугольника мочевого пузыря и учитывая сфинктерных зон его, известно очень мало информации.

Цель исследования явилось получение морфологических данных о лимфоидных узелках треугольника мочевого пузыря у людей разного возрастном периоде.

Материал и методы исследования. Методами макро-микроскопии и морфометрии изучены лимфатические узелки треугольника мочевого пузыря, мочеточниковых сфинктеров и внутреннего сфинктера уретры человека. Исследование проводилось на 38 тотальных препаратах мочевого пузыря, которые получены от трупов людей разного

возраста (от новорожденности до старческого периода), без патологии органов мочеполового аппарата. Материал для исследования собирали не позднее 18 часов после смерти. Изучение лимфоидных узелков на тотальных препаратах проводили одинаковым образом. Методом макро-микроскопии после окраски по Хельману изучены лимфоидные узелки. Изъятый мочевой пузырь, продольно разрезанный по передней стенке, промывали два часа в проточной воде, помещали далее в 3% раствор уксусной кислоты на 24 часа, затем вновь промывали в течение 1,5 часов в проточной воде. Затем проводили дополнительное удаление остатков наружных жировой и соединительной тканей, после чего для идентификации лимфоидных узелков препарат помещали в 2% раствор уксусной кислоты и гематоксилин Гарриса, после чего лимфоидные узелки (скопления лимфоидной ткани) определялись в виде фиолетовых (черных) компактных образований, располагающихся на светлом фоне окружающей стенки органа. Тотальный препарат фиксировали далее в насыщенном растворе пикриновокислого аммония, сохраняли в растворе, представленном равными частями пикриновокислого аммония и глицерина. Методику получения микропрепаратов во всех случаях стандартизировали. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали по ван Гизону, по Крейбергу, выборочно выполняли окраску срезов серебром по Гримелиусу.

Для биометрии использовали ЭВМ IBM 486 SX33 с помощью пакета прикладных программ «Морфолог», работая в среде Windows.

Результаты исследования и обсуждения их.

Согласно нашим данным, лимфоидные узелки в области треугольника мочевого пузыря представлены

без центров размножения и располагающимися преимущественно в собственной пластинке слизистой оболочки. Как Лимфоидные узелки постоянно находятся возле сфинктеров - отверстий мочеточников и рядом с отверстием мочеиспускательного канала. Известно, что в области треугольника мочевого пузыря подслизистой основы отсутствует. Возле сфинктерных зон треугольника мочевого пузыря лимфоидные узелки малочисленны и визуальнее более мелкие, по сравнению с областью сфинктера. Некоторые узелки формируют короткие и прерывистые цепочки. Лимфоидные узелки в зоне сфинктеров постоянно определяются возле желез, возле выводных протоков.

Морфологические особенности лимфатических узелков треугольника мочевого пузыря зависят от возраста. Так как, в разных возрастах морфометрия лимфоидных узелков в этой области мочевого пузыря меняется. У новорожденных уже сформированы лимфоидные узелки в треугольнике мочевого пузыря, а своего наибольшего развития они достигают в детском возрасте. Так как, толщина лимфатических узелков мочевого пузыря сравнивая после рождения увеличивается в раннем детском возрасте в 1,5 раза ($p < 0,05$), достигая онтогенетического максимума. По сравнению с ранним детским возрастом, у подростков данный показатель уменьшается и в 1-м периоде зрелого возраста в 1,2 раза ($p > 0,05$), в пожилом возрасте – в 2,0 раза ($p < 0,05$). В старческом возрасте лимфоидные узелки в этом отделе стенки мочевого пузыря единичны или отсутствуют (диаграмм, таблица). Что касается ширины лимфоидных узелков в области сфинктерных зон, она тоже аналогично изменяется.

Диаграмма 1. Толщина лимфоидного узелка треугольника мочевого пузыря во внутреннем сфинктере уретры.

Размерный показатель лимфоидного узелка треугольника мочевого пузыря в зоне мочеточниковых сфинктеров (на тотальных препаратах; $X \pm Sx$; min-max)

Возраст	n	Толщина лимфоидного узелка (mm)	
		мочеточниковые сфинктеры	около-сфинктерная зона
Новорожденные	9	36,1 \pm 2,2 28,1-47,2	33,4 \pm 1,1 26,1-35,0
Ранний детский	8	62,0 \pm 3,7 39,1-76,2	54,7 \pm 1,8 44,5-62,0
Подростковый	7	49,6 \pm 2,4 32,0-58,3	43,9 \pm 2,4 30,0-54,2
I зрелый период	7	49,6 \pm 2,4 32,0-58,3	43,9 \pm 2,4 30,0-54,2
Старческий	7	40,1 \pm 2,8 24,1-52,1	-

Примечание:

1. n – число наблюдений;
2. mm –показатель длины;
3. min-max – доверительный интервал;
4. $X \pm Sx$ – среднее арифметическое вычисление.

Заключение. Были получены данные о структуре представителе лимфатических узелков в зоне треугольника мочевого пузыря в разных периодах постнатального онтогенеза: В зоне треугольника мочевого пузыря человека вне зависимости от возраста, морфометрия лимфатических узелков больше, чем в других частях стенок мочевого пузыря. В постнатальном онтогенезе размеры лимфатических узелков мочевого пузыря в области треугольника изменяются - эти показатели максимально увеличиваются в раннем детском возрасте. После этого периода начинают инволюция лимфоидных узелков треугольника мочевого пузыря, снижается размерные показатели лимфоидных узелков, выполняющей защиту стенок мочевого пузыря и организма от чужеродного. В старческом возрасте лимфоидные узелки в треугольнике мочевого пузыря единичны или отсутствуют.

Литература

1. Аллахвердиев М. К. Шадлинский В. Б. Морфофункциональные взаимоотношения желез и лимфоидного аппарата внепеченочных желчевыводящих путей человека в зависимости от возраста. Экспериментальная и клиническая медицина. Тбилиси. 2003;13-14:19-21
2. Аллахвердиев М. К. Основные аспекты структурно-функциональных характеристик железистого и лимфоидного аппаратов внепеченочных желчевыводящих путей человека. Азмеджурнал. 2006;1:42-49
3. Аль-Шукри С.Х., Ткачук В.Н. Опухоли мочеполовых органов. Наука. - 2000.-310 с.
4. Байтингер В.Ф. Сфинктеры пищеварительного тракта. Томск: изд. Сибирского медицинского университета. - 1994.-207 с.
5. Баженов Д.В., Блинова Н.В. Женский мочеиспускательный канал и его сфинктерный аппарат. Тверь: Триада. - 2009. - 80 с.

6. Бородин Ю.И., Сапин М.Р., Этинген Л.Е. и др. Общая анатомия лимфатической системы. - Новосибирск: изд-во «Наука» СО, 1990. - 243 с.

7. Гусейнов Б. М., Джафарова У. Т. К вопросу о морфологии желез и лимфоидной ткани в стенках трахеи и главных бронхов человека. Sağlamliq. 2005; 9:69-71

8. Гусейнов Б. М. Количественные показатели клеточного состава лимфоидного аппарата трахеи и главных бронхов людей разного возраста. Морфология. 2008;4:64-65

9. Этинген Л.Е., Никитюк Д.Б. Некоторые структурно-функциональные критерии организации сфинктеров полых внутренних органов. Морфология. 1999;11(10):7-11

10. Колесников Л.Л. Сфинктерология. Москва: Гэотар-мед. – 2008.- 452 с.

11. Никитюк Д.Б., Колесников Л.Л., Шадлинский В.Б., Баженов Д.Б., Алексеева Н.Т., Ключкова С.В. Многоклеточные железы стенок пищеварительной и дыхательной систем (вопросы функциональной морфологии). Научная книга. Воронеж. – 2017. – 278 с.

12. Петренко В.М. Конституция лимфатической системы. - СПб: изд-во ДЕАН, 2014.-60 с.

13. Сапин М.Р., Кахаров З.А. Лимфоидные узелки мочевого пузыря человека // Архив анат., гистол. и эмбриол. 1988, т.95, вып.7, с.41-47

14. Сапин М.Р. Новый взгляд на лимфатическую систему и ее место в защитных функциях организма // Морфология. - 1997. - Т. 112. - № 5. - С. 84-87.

15. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Шадлинский В.Б., Мовсумов Н.Т. Малые железы пищеварительной и дыхательной систем. Москва: Элиста. - 2001.- 134 с.

16. Сапин М.Р. Лимфатическая система и ее роль в иммунных процессах // Морфология. -2007.- Т. 131.-№1.-С. 18-22.

17. Шадлинский В.Б., Мовсумов Н.Т. Железисто-лимфоидные взаимоотношения в стенках гортани у людей пожилого и старческого возраста // Морфология. 2002;121(2-3):174

18. Шадлинский В.Б., Мовсумов Н.Т., Гиясбейли И.А. Морфологические особенности лимфоидных образований сфинктерного аппарата женской уретры. Sağlamlıq. 2005; 1:46-47

19. Шадлинская С.В., Никитюк Д.Б. Макромикроскопическая анатомия и закономерности морфогенеза малых желез преддверия влагалища в постнатальном онтогенезе. Морфологические ведомости. 2018; 26(1):42-45